

**RELATO DE EXPERIÊNCIA HACKAXÉ 2021:
Interseccionalidade e tecnologia em debates e projetos sobre a questão racial**

Doutoranda Maira Gouveia (UFPE)

PROJETO NAVE E O ENSINO DE JOGOS DIGITAIS

O NAVE, Núcleo Avançado de Educação, trata de uma parceria entre a Oi Futuro e as Secretarias de Estado de Educação de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Localizado na Escola Técnica Estadual Cícero Dias e no Colégio Estadual José Leite Lopes, o programa oferece Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica para jovens e conta com professores da base técnica da CESAR School.

Criado em 2006, o NAVE possui turmas de Programação e Multimídia com foco em criação de Jogos Digitais baseados nos princípios norteadores das metas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, parte da Agenda 2030.

A seguir, construímos um breve relato de experiência da disciplina Projeto Integrador, matéria lecionada no projeto Nave Recife ao longo do último bimestre de 2021, compartilhando seus resultados e possíveis desdobramentos futuros.

O QUE É A MATÉRIA PROJETO INTEGRADOR?

A disciplina de Projeto Integrador 1 (PI1) é oferecida aos estudantes do primeiro ano do ensino médio e é desenvolvida com a utilização de metodologias ativas e tem três momentos específicos ao longo do ano: letramento digital, oficinas e Hackathons. No primeiro bimestre acontece o Letramento Digital, que visa introduzir conceitos básicos de uso de computador e softwares, bem como iniciação à segurança digital, identificação de notícias falsas e gestão de

projetos, autogestão do tempo, aos estudantes.

Em seguida no segundo bimestre são ofertadas oficinas de Metodologias Ágeis para gestão de trabalhos em grupos em que apresentamos ferramentas como Kanban, Trello e técnicas como Lean Inception, Scrum, entre outras.

No terceiro bimestre ministramos oficinas práticas que são denominadas PI Reverso, e são propostas nas quais estudantes do curso de programação entram em contato com os conteúdos, ferramentas, programas e metodologias de Design e por sua vez os estudantes de Multimídia entram em contato com os conteúdos e ferramentas do curso de Programação, gerando não apenas integração como também empatia e maior capacidade de diálogo e de trabalho em grupo entre os estudantes dos dois cursos.

No quarto bimestre é acionada a Hackathon para resolução de problemas que funciona de acordo com a organização do calendário escolar, e no ano de 2021 foi conduzida durante o mês de Novembro, em complementaridade com outras atividades da escola que visaram gerar debates em torno do Mês da Consciência Negra, criando ações como peças de teatro e intervenções artísticas na escola.

A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL

A desigualdade racial no Brasil é uma dívida histórica e uma questão latente. Enquanto segundo dados do IBGE, 54% da população brasileira é negra, temos dados alarmantes que escancaram o abismo racial em nosso país: Pessoas brancas ganham em média o dobro do salário das pessoas negras, que têm, por sua vez 80% mais chance de serem vítimas de homicídio. Elas também constituem maioria nos presídios e minoria absoluta no mercado cultural, segundo pesquisa realizada pela UNB, apenas 10% dos livros publicados nos últimos 50 anos, foram produzidos por autores negros. No cinema e nas produções audiovisuais a disparidade se torna ainda mais evidente. Segundo a pesquisa “A Cara do Cinema Nacional”, da Universidade

Estadual do Rio de Janeiro, homens negros são só 2% dos diretores de filmes nacionais e apenas 4% são mencionados como roteiristas. Nenhuma mulher negra foi registrada nos respectivos cargos. Segundo a mesma pesquisa, pessoas negras também são minoria na frente das telas.

A criação de uma Hackathon voltada para as temáticas afro, foi motivada pelo mês da consciência negra que tem como objetivo trazer compreensão e entendimento acerca da necessidade da representatividade de pessoas negras. O tema que serve como insumo para as produções com esta temática tem como justificativa o fato de termos no Brasil uma população majoritária de negros, mas ao observarmos cargos de liderança e destaque nas diversas profissões nota-se uma grande disparidade e a falta de representatividade de pessoas negras na mídia e no mercado cultural.

O projeto teve como objetivo geral a condução de uma Hackathon feita para estimular a criação de soluções acerca das temáticas das ODSs de combate à desigualdade, da ONU bem como conscientizar os estudantes sobre os debates acerca de raça e gênero. Promover consciência sobre empatia, interseccionalidade, representatividade e igualdade.

Além disso, enquanto objetivos específicos, organizamos pesquisas e debates sobre pessoas negras importantes em diversos campos; após essa primeira etapa realizamos ilustrações inspiradas nas pessoas pesquisadas na primeira etapa, em seguida a produção de livros, jogos, cartazes, animações, quadrinhos, entre outros sobre essas pessoas.

Trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ilustrando Carolina Maria de Jesus, Elza Soares e Marsha P. Johnson

Fonte: Autor

TECNOLOGIA E DIVERSIDADE

Nos últimos anos, têm-se debatido cada vez mais a importância da diversidade em times de grandes empresas. Essa necessidade se dá não somente por uma reparação histórica mas por uma questão estratégica na melhoria da gestão e dos produtos desenvolvidos por empresas das áreas de inovação e tecnologia.

Pesquisas apontam que times mais diversos geram soluções melhores, por terem heterogêneas perspectivas de mundo, construindo e corroborando com perspectivas dissidentes, pessoas de perfis diferentes tendem a achar soluções diversas, enquanto pessoas com bagagens semelhantes encontram respostas similares. Eles também ampliam a conexão com o público e a possibilidade de impactar nos projetos.

É possível observar, ainda, que pessoas com habilidades e histórias diferentes também tendem a aprender mais quando trabalham juntas, o que fortalece a eficiência e a possibilidade de colaboração. Ainda assim, podemos observar que pessoas negras, população PcD, neurodivergentes, e pessoas da comunidade LGBTQIA+, entre outros grupos minorizados, ainda são minoria absoluta no mercado de tecnologia e nos cargos de liderança.

O QUE SÃO HACKATHONS?

Hackathons são maratonas de tecnologia para resolução de problemas ou criação de produtos físicos ou digitais. Com o enfoque nos mercados de tecnologias, mas não restrito a eles, essas maratonas são processos de imersão e aceleração para inovação através de pesquisas e trabalhos em grupo.

HACKAXÉ

No ano de 2021 ocorreu a segunda edição do HACKAXÉ. Uma hackathon voltada para desenvolvimento de soluções, tecnologias, produtos e propostas ligados à questão da conscientização e do combate ao preconceito racial. Na primeira edição do evento as escolas do NAVE Rio e Recife utilizaram o mês de novembro de 2020 como período para congregar movimentos que elaboram o tema da questão racial e os estudantes ficaram livres para se expressarem através de intervenções artísticas na escola. O primeiro Hackaxé foi uma hackathon com o objetivo de trabalhar a temática da Consciência Negra com os estudantes, que desenvolveram produtos físicos e digitais a partir do conhecimento adquirido durante as oficinas conduzidas pelos professores. Dessa forma, alguns estudantes desenvolveram games educativos cujas narrativas atravessam a problemática do racismo.

No ano de 2021, como disparador do projeto trabalhamos com o tema: “Heróis do cotidiano”. Conduzimos os alunos a refletirem criticamente sobre: que histórias queremos contar? Ou seja, explorarem narrativas da nossa comunidade e família: Avós, tias e tios, colegas guerreiros e exemplos de lutadores da nossa realidade próxima, bem como de celebridades, com enfoque nas pautas raciais. Com pesquisas diversas, debates e apresentação de uma oficina sobre a Jornada do Herói, entre outros.

Trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ilustrando Glória Maria, Leticia Cruz e Marielle Franco

Fonte: Autor

Marielle Franco

USO DE SOFTWARES LIVRE E OPEN SOURCE

Nas atividades aqui compartilhadas, optamos sempre por utilizar softwares Open Source ou softwares livres, sendo o principal deles o Inkscape dentro dos projetos pedagógicos. Essa escolha se dá não somente devido ao fato de a escola não ter orçamento para compra de licenças dos softwares de empresas privadas, mas especialmente como forma de posicionamento ético e político de não incentivar nossos estudantes a utilizarem plataformas que não permitam a democratização do conhecimento.

Assim, mesmo durante o ensino remoto, nossos estudantes tiveram oportunidade de aprender e realizar as atividades de suas casas. Mesmo quando não possuíam acesso a computadores em seus lares, os estimulávamos a utilizar aplicativos de celular gratuito, sendo os favoritos dos estudantes apps como Ibis Paint, Medibang e Autodesk. Isso tornava as atividades acessíveis e inclusivas, tendo uma curva de aprendizado relativamente tranquila para os estudantes.

CONDUÇÃO DA ATIVIDADE

Para o Hackaxé 2021 fizemos uma roda de acolhimento e discutimos com estudantes a importância e necessidade da representatividade na sociedade. Conversamos sobre as causas e consequências do período de escravidão no Brasil e seus desdobramentos no contexto contemporâneo. Investigamos juntos a história e a necessidade do mês da Consciência Negra.

Em seguida, dividimos os estudantes em duplas com um integrante discente do curso Programação e um do curso de Multimídia e pedimos que escolhessem juntos e desenvolvessem

uma biografia de uma celebridade negra de diversos campos da atualidade sorteados entre os estudantes, tais quais, química, geografia, artes, dança, cinema, animação, jogos, indústria automobilística, engenharia, gastronomia, arquitetura, música, entre outros.

INTERSECCIONALIDADE DAS LUTAS

Num primeiro momento, uma problemática percebida por nós professores, foi o fato dos estudantes terem escolhido majoritariamente homens como celebridades e pessoas de referência nos diversos campos. Por isso, redirecionamos o debate em aula para as questões ligadas à interseccionalidade. Ou seja, para a importância de entender os emaranhados e sobreposições de identidades sociais e situações que tornam os sistemas de opressão de gênero, cor e classe, intimamente interligados.

Pedimos, após esses debates em torno do conceito de interseccionalidade, que os estudantes refizessem suas pesquisas buscando trazer nelas também referências femininas e das comunidades LGBTQIA+, para que de fato pudessem levar ao projeto referências que constituíssem o leque da diversidade humana.

Depois do relato biográfico pedimos que os estudantes compartilhassem entre si as histórias, contando uns aos outros o que haviam descoberto. Foi possível notar um grande interesse nos estudantes em pesquisar e compartilhar essas histórias, tendo em vista que muitos dos discentes da escola fazem parte também da população negra. Foi possível gerar assim um sentimento de identificação, representatividade e auto-estima, fazendo com que os estudantes procurassem e encontrassem pessoas mais próximas às suas realidades. A seguir, foi proposto a confecção de retratos das personalidades em vetor em duas versões: uma preto e branca e uma segunda versão colorida.

HERÓIS DO COTIDIANO

Na segunda etapa do projeto, fizemos uma nova roda de conversa sobre as pessoas negras presentes no nosso cotidiano. Conduzimos com os estudantes um workshop sobre Jornada do Herói e discutindo elementos da narrativa na cultura pop e no cinema e convidamos, após esses exercícios, os estudantes a escolherem uma pessoa negra de seu dia-a-dia. Um outro critério estipulado, é que fosse figuras que os estudantes pudessem considerar muito corajosas e superadoras de obstáculos e fizemos com isso o projeto “Heróis do Cotidiano”.

Dentro do universo do protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário retomar autores como bell hooks (2020), que nos lembram constantemente da necessidade da escuta para a construção de uma pedagogia engajada, ou seja, uma pedagogia que:

começa com o entendimento de que aprendemos melhor quando há interação entre estudante e professor. Como líderes e facilitadores, professores devem descobrir o que os estudantes sabem e o que precisam saber. Essa descoberta só acontece se os professores estiverem dispostos a engajar os estudantes para além da superficialidade. Como professores, podemos criar um clima ideal para o aprendizado se compreendermos o nível de consciência e inteligência emocional dentro da sala de aula. Isso significa que precisamos dedicar tempo à avaliação de quem estamos ensinando (hooks, 2020, p. 47).

Assim, hooks afirma o quanto é importante, na pedagogia engajada, o processar da escuta por parte do professor, para reconhecer os seus estudantes. Esta avaliação, por sua vez, não se dá em torno de conhecimentos técnicos, mas sim a respeito do estado emocional e das bagagens afetivas trazidas por cada estudante. Ela reconhece, a partir de suas experiências docentes, que quando proporciona tempo para conhecer as pessoas e para que elas se conheçam entre si, a energia da sala se torna mais propícia para o aprendizado. A autora nos incentiva, essencialmente, a escutar as vozes e vivências dos nossos estudantes.

A ideia era subverter e construir com os estudantes uma reflexão crítica sobre a representatividade nas mídias, e que eles reconhecessem nas suas comunidades histórias de vida inspiradoras. Para tanto, pedimos que os estudantes escrevessem estas narrativas e criassem

algum tipo de desdobramento audiovisual do relato escrito a partir de quadrinhos, curtas metragens, desenhos, jogos, livros ilustrados entre outros.

Ao final tivemos o compartilhamento de resultados com a comunidade a partir de uma exposição dos trabalhos nos corredores da escola durante uma semana escolar em que construímos uma série de eventos na escola para celebrar o Dia da Consciência Negra. O trabalho teve um forte impacto nos estudantes que se empolgaram ao compartilhar suas descobertas sobre vizinhos, familiares, amigos e colegas de escola que tinham sofrido e superado questões não somente ligadas às diversas opressões raciais, como também relacionadas à violência de gênero e de sexualidade .

Trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ilustrando Harriet Tubman, Viola Davis, RuPal e Liniker

Fonte: Autor

METODOLOGIA

O projeto ocorreu entre os meses de Outubro e Novembro, culminando em uma exposição de arte no dia 20 de Novembro, a saber o dia Nacional em que se celebra a Consciência Negra. A exposição contou com ilustrações de pessoas negras de destaque em diversos campos, tais quais esporte, cinema, arquitetura, culinária, música, dança, geografia, programação entre outros.

Durante o projeto conduzimos inicialmente uma pesquisa sobre pessoas negras relevantes para a sociedade de diferentes áreas. Num segundo momento estudantes fizeram o compartilhamento das histórias estudadas. Produziram então retratos das celebridades. Em seguida houve um aprofundamento das pesquisas e descobertas das histórias dos heróis cotidianos, o desenvolvimento de jogos, livros, cartas ou curtas metragens a respeito dessas narrativas e enfim o compartilhamento dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos dos estudantes, através das pesquisas, tiveram a oportunidade de conhecer as trajetórias de pessoas negras de diversos campos de atuação e ter mais consciência de suas lutas e conquistas. Mais do que apenas treinar habilidades técnicas e o conhecimento de uso de softwares, os estudantes do projeto NAVE Recife oportunizaram, a partir de seus trabalhos e desenhos, a visibilidade de pessoas que muitas vezes acabam esquecidas pela história hegemônica.

Neste sentido evocamos Paulo Freire (1999) como complemento à essa ideia, pois ele nos convida a vivenciar no processo de ensino aprendizagem o afeto, a alegria e a boniteza (neologismo por ele inventado) através da sensação da disponibilidade. Sobre esta sensação ele nos elucidada:

Estar disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apelam, ao canto do pássaro, à chuva que cai ou que se anuncia na nuvem escura, ao riso manso da inocência, à cara carrancuda da desaprovação, aos braços que se abrem para acolher, ou ao corpo que se fecha na recusa. É na minha disponibilidade permanente à vida que me entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação ao contrário de mim. E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil (FREIRE, 1999, p.152).

Nesse processo de exercer a disponibilidade, é preciso que o professor esteja em escuta constante às necessidades dos estudantes, abrindo mão de um ensino bancário, ou seja, de um ensino conteudista, baseado na crença de que tudo que estudantes precisam fazer é consumir a informação dada pelo professor. Diferentemente, o docente da disponibilidade freireana adentra a sala de aula com a intenção de criar um espaço para vivenciar o aprendizado de maneira holística, indo além de conteúdos técnicos. E aqui retomamos as palavras de bell hooks (2017), quando na busca pela educação como prática da liberdade nos leva a acreditar que

a vocação do professor tem um aspecto sagrado, nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e íntimo (hooks, 2017, p.25).

Além disso, ao reconhecerem os “heróis” de seus cotidianos, muitos optaram por conduzir entrevistas com seus próprios colegas e experienciaram, de maneira prática, a importância da contação de histórias para a preservação da memória e empoderamento das pessoas negras dentro da própria comunidade escolar.

Concluimos a respeito das contribuições alcançadas, dos impactos para a comunidade e dos desdobramentos futuros que os projetos produzidos poderão servir de insumo para futuras submissões em eventos diversos de animações, cinema, jogos, mostras de ilustração, exposições, entre outros.

Também pudemos observar que, por olharem heróis presentes no cotidiano como familiares, funcionários da escola e até mesmo colegas de aula, os estudantes puderam ter um olhar mais crítico sobre a sociedade e simultaneamente afetuoso dos membros da comunidade de que fazem parte.

REFERÊNCIAS

- CARTA CAPITAL. *Seis estatísticas que mostram o abismo racial no Brasil*. <<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil/>> Acesso em: <25/05/2022>
- ENDEAVOR BRASIL. *Diversidade e Inclusão: crie times de tecnologia mais heterogêneos*. <<https://endeavor.org.br/tecnologia/diversidade-e-inclusao-5-formas-de-criar-times-de-tecnologia-mais-heterogeneos/>> Acesso em: <25/05/2022>

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

HOOKS, bell. *Ensinando a Transgredir*. São Paulo: Martins Fontes, 2017.

HOOKS, bell. *Anseios*. São Paulo: Editora Elefante, 2022.

HOOKS, bell. *Ensinando pensamento Crítico*. São Paulo: Elefante, 2020.

IBGE. *Características Étnico Raciais da População*. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf> Acesso em: <25/05/2022>

JUNIOR, France, Literatura reflete desigualdade racial no Brasil. *Jornal da USP*. <https://jornal.usp.br/atualidades/literatura-reflete-desigualdade-racial-no-brasil/> Acesso em: <25/05/2022>

PAPP, Anna Carolina ET AL. Na mesma profissão, homem branco chega a ganhar mais que o dobro que mulher negra, diz estudo. Em *Globo News e Portal G1*. <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-homem-branco-chega-a-ganhar-mais-que-o-dobro-da-mulher-negra-diz-estudo.ghtml> Acesso em: <25/05/2022>

Como citar este texto:

GOUVEIA, Maira. Relato de Experiência HACKAXÉ 2021: Interseccionalidade e tecnologia em debates e projetos sobre a questão racial. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 547-559.